

PRIMENA INOVATIVNOG POSTUPKA ZA DESULFURIZACIJU MINERALNIH IZOLACIONIH ULJA APPLICATION OF AN INNOVATIVE PROCESS FOR DESULFURIZATION OF MINERAL INSULATING OILS

Dejan Kolarski, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Republika Srbija
Valentina Vasović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Republika Srbija
Jelena Janković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Republika Srbija
Draginja Mihajlović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Republika Srbija
Jovana Bošnjaković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Republika Srbija

KRATAK SADRŽAJ

Sprečavanje havarija energetskih transformatora prouzrokovanih prisustvom korozivnih sumpornih jedinjenja u mineralnom izolacionom ulju predstavlja ozbiljan izazov u globalnoj energetskej industriji. Naročito zabrinjavajuće je prisustvo veoma reaktivnog elementarnog sumpora, S_8 , u pogledu visokog rizika od havarija transformatora, koji ima snažan afinitet prema srebru, sa kojim reaguje i na niskim temperaturama (od 30-40 °C i više), pri čemu stvara elektroprovodni srebro sulfid čime su najugroženiji kontakti biračkog dela teretne regulacione preklapke (TRP). U radu je prikazan inovativni niskotemperaturni postupak za efikasno uklanjanje S_8 iz mineralnog izolacionog ulja, upotrebom male količine čestica gvožđa i cinka na čijoj površini je deponovan bakar u elementarnom stanju, kao ključne komponente reagensom smeše koja je dispergovana u polietilen glikolu. Tretmanom izolacionog ulja sa navedenim reagensom omogućen je visok stepen efikasnosti desulfurizacije izolacionog ulja na niskim temperaturama i bez upotrebe agresivnih hemijskih jedinjenja. Postupak desulfurizacije pokazao se veoma efikasnim u laboratorijskim uslovima, gde je ostvareno potpuno uklanjanje S_8 u uzorcima mineralnog izolacionog ulja od početnih koncentracija od 2 mg/kg, 15 mg/kg i 60 mg/kg na nivou ispod granice detekcije. Visoka efikasnost postupka postignuta je primenom male količine čestica metala u odnosu na masu ulja od 0.02 do 0.4 wt.%. Primenom ovog postupka i nakon završne obrade sa adsorbentima dobijaju se izolaciona ulja sa poboljšanim fizičko-hemijskim i električnim karakteristikama, pogodna za dalju upotrebu u energetskim transformatorima, pri čemu se smanjuju potencijalni ekološki i rizici od havarija transformatora. Naredni period obuhvatiće dalju optimizaciju postupka i primenu na pilot postrojenju.

Ključne reči: korozivan sumpor, postupak za desulfurizaciju, mineralno izolaciono ulje, energetski transformatori, elementarni sumpor

ABSTRACT

Mitigation of power transformers failures caused by the presence of corrosive sulfur compounds in mineral insulating oil is a serious challenge in the global energy industry. Particularly concerning is the presence of highly reactive elemental sulfur, S_8 , due to the high risk of transformer failures, S_8 has a strong affinity towards silver, reacting with it at low temperatures (30-40 °C and above), forming electrically conductive silver sulfide, which present a significant threat to the contacts of the on load tap changer (OLTC). The paper present an innovative low-temperature process for efficient removal of S_8 from mineral insulating oil, using a small quantity of iron or zinc particles with deposited elemental copper on their surfaces, as a key component of the reagent mixture dispersed in polyethylene glycol. Treatment of insulating oil with this reagent a high degree of desulfurization efficiency is achieved at low temperatures without use of aggressive chemical compounds. The desulfurization process proved to be highly effective in laboratory conditions, with completely removal of S_8 in mineral insulating oil from initial concentrations of 2 mg/kg, 15 mg/kg, and 60 mg/kg to below the detection limit. High efficiency was achieved with a small quantity of metal particles relative to the mass of oil, from 0.02 to 0.4 wt.%. By implementing this process, along with final treatment with adsorbents, insulating oils with improved physical-chemical and electrical characteristics are obtained, suitable for further use in power transformers, thereby reducing potential environmental and transformer failure risks. The next phase will include further optimization of the process and its application on a pilot scale.

Key words: corrosive sulfur, desulfurization process, mineral insulating oil, power transformer, elemental sulfur.
Kontakt informacije o autorima:

Dejan Kolarski, e-mail: dejan.kolarski@ieent.org
Valentina Vasović, e-mail: valentina.vasovic@ieent.org
Jelena Janković, e-mail: jelena.jankovic@ieent.org
Draginja Mihajlović, e-mail: draginja.mihajlovic@ieent.org
Jovana Bošnjaković, e-mail: jovana.bosnjakovic@ieent.org

UVOD

Energetska mreža predstavlja jedan od najkompleksnijih i najvažnijih sistema našeg doba. Električna mreža, naročito energetske transformatori, neprestano su izloženi brojnim naporima i stresovima koji narušavaju fizičko-hemijske i električne karakteristike izolacionih ulja, što na kraju ugrožava njegovu funkciju. Naročito zabrinjavajuće je prisustvo korozivnih sumpornih jedinjenja u mineralnom izolacionom ulju. Korozivna sumporna jedinjenja, najčešće prisutan dibenzil disulfid (DBDS), dovodi do formiranja i taloženja provodnih depozita bakarsulfida na papirnoj izolaciji namotaja, pri čemu mogu nastati elektroprovodne staze između navojaka namotaja koje dalje mogu dovesti do proboja čvrste izolacije namotaja, odnosno havarije transformatora. Ekološki i ekonomski problemi vezani sa odlaganjem ostarelog mineralnog izolacionog ulja potstakli su značajne napore u pronalaženju rešenja za produženje veka trajanja izolacionog sistema. Postupcima regeneracije mineralnog izolacionog ulja adsorbentima, uspešno se produžava životni vek tečnog izolacionog dielektrika, smanjuje količina generisanog otpada ulja i produžava životni vek energetskih transformatora. Međutim, prilikom postupaka regeneracije ulja, praćenih visokotemperaturnim postupcima reaktivacije adsorbenta (iznad 600°C), može doći do formiranja elementarnog sumpora (S_8), koji ima visok afinitet da reaguje sa srebrom čak i pri veoma niskim operativnim temperaturama (ambijentalni uslovi). Reakcijom S_8 sa srebrom dolazi do formiranja visokoprovodnih naslaga srebro-sulfida, čime su najugroženiji srebrni kontakti teretne regulacione preklopke (TRP) i u prisustvu niskih koncentracija S_8 u ulju [1]. Postupci, tj. tehnike za smanjenje rizika od havarija energetskih transformatora usled prisustva korozivnog sumpora mogu se podeliti na privremene i trajne. U privremene tehnike spada dodatak metal pasivatora, koji može biti adekvatna zaštita srebrnih površina ukoliko je u ulju prisutan DBDS, međutim ova tehnika se pokazala kao neefikasna u zaštiti srebra od korozije koja potiče usled prisustva S_8 , čak ni pri većim koncentracijama pasivatora u ulju (oko 1000 mg/kg) [2]. Postupci obrade ulja adsorbentima, ili reagensima spadaju u trajne tehnike kojima se korozivna jedinjenja sumpora trajno uklanjaju iz ulja [3]. Konvencionalni adsorbenti koji se primenjuju za regeneraciju ulja i uklanjanje korozivnog DBDS-a iz mineralnog izolacionog ulja, kao što su fulerova zemlja, sepioliti i bentoniti, pokazali su se neefikasnim za uklanjanje S_8 iz ulja [3,5,6,7]. Postupci desulfurizacije ulja primenom K-PEG ili Na-PEG reagensa efikasni su za uklanjanje DBDS-a i polihlorovanih bifenila (PCB) iz ulja, dok za uklanjanje S_8 ovi postupci nisu efikasni [8]. Cilj predmetnog rada je prikaz inovativnog postupka za selektivno uklanjanje S_8 iz mineralnog izolacionog ulja, primenom reagens smeše koja se sastoji od male količine čestica gvožđa i/ili cinka na čijoj površini je deponovan bakar kao ključna komponenta reagensa koja je dispergovana u polietilen glikolu (PEG). Primenom ove reagens smeše na niskim temperaturama omogućava se efikasno uklanjanje S_8 iz mineralnog izolacionog ulja, čak i pri visokim koncentracijama S_8 (oko 60 mg/kg) do vrednosti ispod granice detekcije. Primenom ovog postupka, nakon završne obrade sa adsorbentima, dobijaju se izolaciona ulja sa poboljšanim fizičko-hemijskim i električnim karakteristikama, pogodna za dalju upotrebu u energetskim transformatorima, pri čemu se smanjuju potencijalni ekološki rizici kao i rizici od havarija transformatora.

2. PRISUSTVO KOROZIVNOG SUMPORA U IZOLACIONOM ULJU I METODE ZA DETEKCIJU KOROZIVNIH SUMPORNIH JEDINJENJA

Ukupan sadržaj sumpornih jedinjenja u mineralnom izolacionom ulju može poticati od različitih vrsta sumpornih jedinjenja koja se razlikuju po svojoj reaktivnosti prema metalima (bakru i srebri). Rizik od havarija energetskih transformatora povećava se u skladu sa vrstom i količinom prisutnih sumpornih jedinjenja, od stabilnih i nereaktivnih tiofena, preko reaktivnih sulfida i disulfida, veoma reaktivnih merkaptana, do najreaktivnijeg S_8 , gde je izražen najveći rizik od havarije usled korozije srebra. U nekorišćenim uljima nove generacije nakon rafinacije nisu prisutna korozivna (reaktivna) jedinjenja, ali su prisutni sulfidi i tiofeni najčešće u veoma niskim koncentracijama (do 30 mg/kg) [10]. Ulje ne mora biti jedini izvor sumpornih jedinjenja, sumpor može biti prisutan i u gumenim zaptivačima, lepkovima, ili primenom nekompatibilnih creva tokom nalivanja transformatora [1]. Korozivna sumporna jedinjenja reaguju na površini metala (bakra ili srebra) formirajući naslage sulfida metala koji dovode do pregrevanja kontakata i eventualnog odvajanja naslaga provodnih čestica sulfida, koja dalje mogu kontaminirati namotaje kretanjem u električnom polju i dovesti do električnih pražnjenja u aktivnom delu transformatora [11,12]. Kako bi se identifikovala i kvantifikovala korozivna sumporna jedinjenja u izolacionom ulju potrebno je sprovesti nekoliko testova. Metode ispitivanja korozivnosti ulja prema srebri mogu se podeliti na kvalitativne i kvantitativne. Kvalitativne metode za utvrđivanje korozivnosti ulja prema srebri su testovi korozije i to: DIN 51353, koji je veoma osetljiv na prisustvo S_8 u veoma niskim koncentracijama (od 0.5 mg/kg) i ASTM D 1275-15 koji je dovoljno osetljiv za različita korozivna sumporna jedinjenja prema srebri (DBDS, S_8 , drugi

disulfidi, merkaptani, i dr.). Ukoliko kvalitativni testovi pokažu da je ulje korozivno, onda je potrebno izvršiti kvantitativne testove, da bi se identifikovala i kvantifikovala prisutna jedinjenja sumpora u ulju. Kvantitativno određivanje tačne koncentracije prisutnih korozivnih sumpornih jedinjenja može se postići primenom nekoliko standardizovanih metoda i to: 1. IEC 62697-1 za kvantitativno određivanje sadržaja DBDS-a u mineralnom izolacionom ulju, 2. IEC TR 62697-2 za kvantitativno određivanje sadržaja ukupnih korozivnih sumpornih jedinjenja ili CIGRE WG A2.32 – TF 03 za određivanje koncentracije ukupnih reaktivnih sumpornih jedinjenja (ukupnog sadržaja disulfida, merkaptana i elementarnog sumpora) i 3. IEC TR 62697-3/2018 za kvantitativno određivanje sadržaja S_8 u mineralnom izolacionom ulju. Povećanje temperature i porast otpora srebrnih kontakata teretne regulacione preklopke može se detektovati analizom sadržaja rastvorenih gasova u ulju i merenjem omskih otpora namotaja, koji su se pokazali kao izuzetno korisni dijagnostički alati za detekciju naslaga srebra sulfida na srebrnim kontaktima TRP [13].

2.1 Razvoj postupka za desulfurizaciju

Postupci tretmana ulja kojima se iz ulja uklanjaju polihlorovani bifenili (PCB) i korozivna sumporna jedinjenja (DBDS), primenom K-PEG ili Na-PEG reagenasa, zahtevaju da se transformator isključi sa mreže i sva količina ulja istoči iz transformatora (tzv. *off-line* postupci), stoga proces desulfurizacije mineralnog izolacionog ulja treba da se izvrši u kratkom vremenskom roku uz postizanje visokog stepena desulfurizacije. Dodatni zahtev koji inovativan postupak desulfurizacije izolacionog ulja mora da ispuni je primena ovog postupka na već postojećem industrijskom postrojenju *Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla* za uklanjanje polihlorovanih bifenila i korozivnih dibenzil disulfida iz mineralnog izolacionog ulja. Uzimajući u obzir da se postojeći postupci tretmana korozivnog izolacionog ulja sa reagensima nisu pokazali efikasnim u uklanjanju S_8 iz ulja, cilj istraživanja bio je razvoj novog, inovativnog postupka sa kojim bi se S_8 uklonio iz ulja hemijskom konverzijom, na niskim temperaturama, ispod 100 °C, čime bi se omogućio visok stepen desulfurizacije uz postizanje visoke energetske efikasnosti procesa.

2.2 Eksperimentalni rad

U srednje ostarelo ulje dodato je 15 mg/kg S_8 . Pripremljena je reagens smeša koja se sastojala od dispergovanih čestica bakra na površini cinka, koja je dodata u prethodno pripremljeno ulje. Postupak desulfurizacije vršio se uz intenzivno mešanje reagens smeše sa uljem na temperaturi nižoj od 100 °C tokom 120 minuta. Maseni odnos metala u disperziji u odnosu na masu ulja iznosio je manje od 0.2 wt.%. U određenim vremenskim intervalima mešanje reagensa i ulja je zaustavljeno i uzeti su uzorci za praćenje promene sadržaja elementarnog sumpora u ulju. Uzorci su pripremljeni u skladu sa standardom IEC TR 62697-3/2018 i analizirani na instrumentu za gasnu hromatografiju "Agilent 7890B sa detektorom zahvata elektrona (GC-ECD)". Na slici 1 je prikazana promena sadržaja elementarnog sumpora tokom postupka desulfurizacije.

Slika 1. Promena sadržaja elementarnog sumpora u ulju tokom postupka desulfurizacije

Nakon završenog postupka desulfurizacije i potpunog uklanjanja elementarnog sumpora iz ulja izvršeno je odvajanje ulja od reagens smeše, nakon čega je ulje prečišćeno adsorbentom kako bi se u potpunosti uklonile eventualno zaostale čestice reagensa i poboljšale fizičko-hemijske i električne karakteristike ulja. Završna faza obrade obuhvatala je sušenje i filtriranje ulja. Na slici 2 je prikazan blok dijagram postupka desulfurizacije ulja. U

tabeli 1 su prikazane fizičko-hemijske i električne karakteristike ulja, pre i nakon tretmana dok je na slici 3 prikazan izgled srebrne pločice nakon testa korozije DIN 51353 na ulju pre i nakon tretmana.

Slika 2. Blok dijagram postupka desulfurizacije ulja

Tabela 1. Karakteristike ulja pre i nakon tretmana

	Karakteristike ulja					
	Sadržaj S ₈ , mg/kg	Neutralizacioni broj, mgKOH/g	Međufazni napon ulje/voda, mN/m	Faktor dielektričnih gubitaka, ‰	Test korozije prema DIN 51353	Sadržaj inhibitora oksidacije (DBPC), ‰
Pre tretmana	15.4	0.05	25	11.4	Korozivno	0.25
Nakon tretmana	n.d.	0.00	38	2.9	Nije Korozivno	0.21

n.d. – nije detektovano

Slika 3. Izgled srebrne pločice pre tretmana korozivnog ulja i nakon tretmana korozivnog ulja prema standardu DIN 51353.

Nakon uspešno završenog eksperimentalnog rada i dobijanja izolacionog ulja sa poboljšanim fizičko hemijskim i električnim karakteristikama usledili su eksperimenti sa kojima je definisan kapacitet postupka. Definisanje kapaciteta postupka uključivalo je postavljanje minimalne i maksimalne granice odnosno sadržaja S₈ u ulju koji se može efikasno ukloniti na temepraturi nižoj od 100 °C tokom 120 minuta mešanja reagensa sa uljem. Definisanje donje granice zapravo imalo je za cilj određivanje minimalne količine reagens smeše sa kojom se može efikasno ukloniti S₈ iz ulja, ukoliko je S₈ prisutan u niskim koncentracijama (oko 2 mg/kg) i za tu svrhu u ulje je dodato 2.3 mg/kg S₈. Gornja granica definiše maksimalan sadržaj sumpora koji se može efikasno ukloniti iz mineralnog izolacionog ulja i za tu svrhu u ulje je dodato 60 mg/kg S₈. Izvršen je tretman sa gore pomenutom reagens smešom pri čemu je cink zamenjen gvožđem kao ekonomski opravdanijim metalom uz optimizaciju masenog odnosa metala u disperziji u odnosu na masu ulja, u zavisnosti od sadržaja elementarnog sumpora u ulju. Maseni odnosi metala u disperziji u odnosu na masu ulja bili su opsegu od 0.02 wt.% za niži sadržaj elementarnog sumpora (oko 2 mg/kg) i 0.4 wt.% za viši sadržaj elementarnog sumpora u ulju (60 mg/kg). Nakon završenog tretmana izmeren je sadržaj S₈, dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 2. Sa definisanom donjom granicom kapaciteta postupka, odnosno definisanom minimalnom količinom reagens smeše omogućeno je efikasno uklanjanje S₈ pri nižim koncentracijama S₈ (oko 2 mg/kg). Na slici 4 je prikazano ulje tokom mešanja sa disperzijom za desulfurizaciju i tokom završne obrade ulja adsorbentom.

Slika 4. Ulje tokom postupka desulfurizacije i tokom završne obrade sa adsorbentom

Tabela 2. Sadržaj elementarnog sumpora pre tretmana i nakon tretmana

Sadržaj elementarnog sumpora u ulju, mg/kg		
Pre tretmana	2.3	60
Nakon tretmana	n.d.	n.d.

n.d. – nije detektovano

ZAKLJUČAK

Istraživanje je imalo za cilj razvoj inovativnog postupka za selektivno uklanjanje S_8 iz mineralnog izolacionog ulja, sa fokusom na energetske efikasnost procesa desulfurizacije ulja i primenljivosti postupka na postojećem industrijskom postrojenju *Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla*. Kroz eksperimentalni rad, korišćena je reagensna smeša sa disperzijom čestica bakra na površini cinka ili gvožđa u polietilen glikolu, čijom primenom je postignuto potpuno uklanjanje elementarnog sumpora iz ulja. Daljim eksperimentalnim radom definisan je kapacitet inovativnog postupka da efikasno ukloni S_8 iz ulja čak i pri visokim koncentracijama S_8 (60 mg/kg). Nakon tretmana, fizičko-hemijske i električne karakteristike obrađenog, nekorozivnog ulja značajno su poboljšane u odnosu na početne vrednosti. Izgled srebrne pločice nakon DIN 51353 testa korozije jasno pokazuje da nakon tretmana ulje nije korozivno. Dobijeni rezultati ukazuju na mogućnost primene inovativnog postupka desulfurizacije kao efikasnog i održivog rešenja za uklanjanje S_8 iz mineralnog izolacionog ulja uz produženje životnog veka energetskih transformatora. Pored toga, primenom razvijenog postupka ne samo da se postiže efikasnost u uklanjanju elementarnog sumpora, već se istovremeno smanjuje negativan ekološki i ekonomski uticaj prakse odlaganja ostarelog i korozivnog mineralnog izolacionog ulja. Dalje istraživanje i naredni eksperimentalni rad obuhvatiće dalju optimizaciju ovog postupka, na pilot postrojenju i eventualnoj primeni na industrijskom postrojenju.

Zahvalnica: Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za Nauku Republike Srbije, broj projekta 6700, Development of green technology to mitigate power transformer failures induced by elemental sulphur and change current hazardous practice in transformer oil regeneration – GreenCleanS.

LITERATURA

- [1] Lewand L, 2002, "The role of corrosive sulfur in transformers and transformer oil", In Proceedings of the 69th Annual International Doble Client Conference, Boston, MA, USA, pp 7–12
- [2] S. Samarasinghe, H. Ma, C. Ekanayake, D. Martin and T. Saha, 2020, "Investigating Passivator Effectiveness for Preventing Silver Sulfide Corrosion in Power Transformer On-load Tap Changers," IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, pp. 1761-1768,
- [3] CIGRE TB 625, 2015, "Copper sulphide long-term mitigation and risk assesment" <https://e-cigre.org/publication/625-copper-sulphide-longterm-mitigation-and-risk-assessment>
- [4] M. Dahlund, H. Johansson, U. Lager and G. Wilson, 2010, "Understanding the presence of corrosive sulfur in previously non-corrosive oils following regeneration," 77th Ann. Int. Doble Client Conf.
- [5] Matejkova M., Kastanek F., Maletkova Y., Kuzilek V., Kosanova L., Solcova O., 2017, "Removal of Corrosive Sulfur from Insulating Oils by Natural Sorbent and Liquid-Liquid Extraction", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 24, No. 4, pp 2383

- [6] Dahlund, M. Johansson, H. Lager, U. Wilson, G., 2010, "Understanding the presence of corrosive sulphur in previously non-corrosive oils following regeneration" In Proceedings of the 77th Annual International Conference of Doble Clients Conference, Boston, MA, USA, pp26–31
- [7] Scatiggio, F. Tumiatti, V. Maina, R. Pompili, M. Bartnikas, R., 2010 "Corrosive Sulfur in Insulating Oils: Its Detection and Correlated Power Apparatus Failures" IEEE Trans. Power Deliv. 201023, pp508–509
- [8] Ding, D. Yang, L. Li, W. He, Y. Deng, B. Zhang, H. Wu, Z., 2019, "Removal of Dibenzyl Disulfide (DBDS) by Polyethylene Glycol Sodium and Its Effects on Mineral Insulating Oil" IEEE 7, pp121530–121539.
- [9] Samarasinghe S., 2020, "Potential Mitigation Strategies to Prevent Silver Sulphide Corrosion in a Transformer OLTC" Australian power technologies TRANSMISSION & DISTRIBUTION, issue 5, pp 28
- [10] Kolarski D., Janković J., Mihajlović D., Kovačević N., Lukuć J., 2021, "Rešavanje problema eksploatacije transformatora sa korozivnim sumporom desulfurizacijom ulja primenom jake neorganske baze i organskog rastvarača", Zbornik radova Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 31, pp 113-123.
- [11] Martinez, R. Fares, C.N. Vidal, D. Chiarella, C., 2012, "Investigating cause of failure in a 500 kV transmission transformer. In Proceedings of the MyTransfo" 75–85
- [12] Samarasinghe, S. Ma, H. Martin, D. Saha, T., 2019, "Investigations of Silver Sulfide Formation on Transformer OLTC Tap Selectors and Its Influence on Oil Properties, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 26, 1926–1933.
- [13] Lukić J., Janković J., Radomirović J., Mihajlović D., Ivančević V., Milosavljević S., 2017, 'Silver Corrosion Mitigation – Solution for Extension of Transformer Life' Proceedings of Techcon South East Asia.